

Interjú Dr. Hatvani István­nal, aki Chiovini Ferenc Munkácsy-díjas, Érdemes Művész, magyar festőművész dédunokájaként valósított meg egy freskóterv rekonstrukciót a mesterséges intelligencia segítségével

M.G.: Hogyan született meg az ötlet, hogy dédnagyapád eltűnt freskótervét rekonstruáld? Milyen szándékok vezettek a megvalósítás során és miként definiálnád az elkészült AI-rekonstrukciót?

H. I. G.: Kutató vagyok, adatelemzéssel foglalkozom, és fel kellett dolgoznom egy korábbi munkámhoz tartozó ábrát, hogy fel tudjam használni egy publikációban. Nem volt meg az eredeti fájl, így szükségem volt egy eszközre, ami megnöveli a rendelkezésemre álló alacsony felbontású kép felbontását. Innen jött az ötlet, hogy a Topaz Labs Topaz AI nevű termékének az egyik funkcióját használjam, aminek működése konvolúciós neurális hálózaton alapszik.

A hagyaték feldolgozása során fogalmazódott meg bennem - miközben egyéb fellelhető sajtófotók minőségének javításán dolgoztam -, hogy az említett technikát alkalmazva, érdemes lenne megpróbálni rekonstruálni egy olyan eltűnt festményt, amelyről egy régi sajtófotó érhető

már csak el. Tehát itt egy abszolút gyakorlati megvalósításról van szó, értem ezalatt, hogy nem volt cél az eredeti fotó bármilyen művészi feldolgozása, módosítása, pusztán felbontásának, a képpontok számának megnövelése. Ekkor került a látószögembe a nagymamám által sokat emlegetett 1938-as Szent István térítő útja c. freskóterv, amely a második világháború során tűnt el. Nagymamám, Chiovini Ferenc lánya tavaly hunyt el. Ahol jelenleg tart a hagyaték, és amit meg tudok valósítani, azt neki köszönhetem, mert ő megőrizte a hagyatékot, és ápolta, illetve engem is bevont később annak gondozásába. Nagymamám sokat beszélt az említett freskótervről, és sajnálom, hogy ő már nem láthatja az elkészült rekonstrukciót.

1. kép: Chiovini Ferenc a régi műtermében: háttérben a Szent István térítő útja (díjazott freskóterv) Forrás: Chiovini, 2008: 46.

M.G.: A hagyaték gondozását, a projektek kivitelezését is egyedül végzed? Hogyan zajlott a rekonstrukció kivitelezése?

H. I. G.: Nagymamám egyedül gondozta a hagyatékot, édesanyám 2003-ban hunyt el, a dédnagyapám 1981-ben, tehát húsz év volt, amíg édesanyám is be tudott segíteni, meg egy pár év, amíg nagybátyám is, mert ő 1989-ben hunyt el. Tehát, gyakorlatilag egyedül nagymamámé volt a felelősség, hogy őrizze és gondozza a hagyatékot az elmúlt közel negyven évben. Mióta élek, ötször rendezte át és dolgozta fel újra-és-újra a hagyatékot, és ebből kettőben részt vehettem én is. Amikor tavaly elhunyt, akkor magam is nekiálltam, és elkezdtem még egyszer feldolgozni.

A szóban forgó festmény elveszett a II. Világháború alatt, a szovjetek ládát csináltak belőle a Szolnoki Művésztelepen. Mivel azonban egy miniszteri elismerésben részesült freskóterv volt, ezért maradt egy jó minőségű sajtófotó is róla, egy tisztességes akkori technikának megfelelő lehető legjobb reprodukció. Az elején viszont nem azzal kezdtem el dolgozni, hanem egy olyan fotóval, amelyen dédnagyapám ül a kanapén a műtermében, és a feje fölött lóg a festmény (1. kép), később találtam csak rá a tenyérnyi sajtófotóra a hagyatékban, amivel már könnyebb volt dolgozni. Egy tenyérnyi fotó maradt meg a freskótérből, ezt felbontásban szükséges volt megnövelni (4. kép).

Egy fekete-fehér kép pontokból áll, fekete fehér szürke pontokból, és ezeket a pontokat kell megsokszorozni, hogy utána megkapjunk egy nagyjából eredeti méretet. Nem mindegy, hogy ezt a sokszorozást hogyan csináljuk meg. Ha elképzeljük, hogy a tenyeremben van a kép, és az azon lévő pontokat széthúzzuk, hogy megnöveljük a kép méretét, akkor közöttük lyukak keletkeznek. A kérdés az, hogy ezeket a lyukakat hogyan pótoljuk, illetve abba milyen színű képpontok kerülnek bele. A mesterséges intelligencia egy új technológia, ami pár éve nyert óriási teret, ismerjük, használjuk, talán észre sem vesszük. Jelen esetben egy mesterséges intelligencia alapú program volt az, ami ezt a becslést a képpontok közé sokkal eredményesebben meg tudta tenni, mint eddig bármi egyéb eszköz. Lehetett volna korábban is próbálkozni, de az eredmény nem lett volna olyan, mint ami elkészült. Egyeztetve a nyomdával, másfél méterszer két méteres roll-up-ot hoztunk létre végeredményként.

2. kép: Szent István térítő útja (részlet)

Forrás: Chiovini, 2008: 120.

M.G.: Milyen tervek, lehetőségek rejlenek az elkészült képben?

H. I. G.: Úgy vélem, maximálisan helye van az elkészült képnek egy múzeum kiállítóterében, és tervezzük a jövőben több kiállításon is megjeleníteni, hiszen valami elveszett, amit sikerült rekonstruálni. Az egy más kérdés, hogy „meddig megy el az ember, mennyire nyúl bele az eredeti alkotásba”. Létezik ennek a tervnek egy másik változata, amelyet ugyanabban az időben alkotott meg, egy hosszúkás, magas,

közül két méteres festmény, amelyen például ott vannak az eredeti színek. Annak színeivel fel lehetne taníttatni a gépet, hogy ki tudja színezni a rekonstrukciót, de miért? Azok már nem Chiovini Ferenc ecsetvonásai, nem az ő színei lesznek. Ráadásul, ha a meglévő művet befotóznánk, nem találnánk el azokat a színeket, és a monitoron is torz lenne. Úgy gondolom, hogy a sajtófotó felbontásának megnövelése az, amit felelősséggel ki merek állítani, és freskóterv rekonstrukciónak nevezni. Úgy vélem, ilyen célokra lehet felelősséggel használni, viszont „beszínezni” és kiállítani nem volna etikus. Itt nem arról van szó, - és szerintem a képzőművészetnek nem része a mesterséges intelligencia -, hogy kiváltja a művészt az AI. Az elkészült rekonstrukció abból a szempontból nagyon fontos, hogy ma is megcsodálhatjuk az alkotást, amelyet amúgy nem láthatnánk ebben a formájában a második világháború pusztítása miatt. Szerencsés a helyzet, mert ott van mellette egy eredeti változat is, amely azért részleteiben eltér a rekonstruált freskótervtől. Több szempontból is vannak eltérések, más a kompozíció, más a heraldika. Mindenképp érdemes kiemelni, hogy már maga az a tény, hogy megállt a dolog annál, hogy nem színezzük ki, nem tanítjuk rá a programra, tehát hogy maga az egész megmaradt úgy, a fekete-fehér fotó alapján rekonstruálva, már ez is előrevetíti, hogy semmiképpen sem szerettem volna művészetet imitálni.

M.G.: A jövőben is ragaszkodsz ehhez a megoldási módhoz, vagy felmerült benned, hogy kísérletezz, valamint nagyobb teret adj az AI-alapú programok tervezésének, és olyan elemeket rekonstruálj, amelyek hatással lehetnek a műalkotás egészére? Rátanítanád egy programra dédnagyapád műalkotásait?

H. I. G.: Semmiképpen sem. Két problémát emelnék ki, az egyik az az etikai. Úgy gondolom, hogy itt a határ. A másik az a szerzőjogi. Ezek az eszközök online dolgoznak, offline eszközt magad fejleszthetsz. Úgy vélem, nem volna célszerű és etikus a bedigitalizált festményekkel feltanítani egy programot. Az ecsetvonást még talán lehet, hogy sikerülne megtanítani a programnak, de a látásmódot, és amit át akart adni, azt nem lehet feltanítani, mint például azt sem, hogy hányszor festett újabb és újabb réteget egy képre. Az alkotási folyamatot nem lehet feltanítani egy programnak, abból mindig hiányozni fog a művészeti koncepció. Úgy gondolom, hogy más művész esetében is tiszteletlen és felelőtlen lenne. A Dédnagyapámról készült felvételekből is tudhatjuk, ahol ő maga mondja el, hogy művészetével láttatni akart. Kiment a mezőre, úgynevezett kis kazettával, ami akkora, mint egy 13-colos laptop, megfestette pici 20x30-as táblára a képet, bevitte a műterembe, és utána azt úgy gondolta tovább, ahogy ő láttatni akart. Nem fotografált, önmaga megfestette piciben a képet, és utána otthon ez alapján festett.

3. kép: Chiovini Ferenc a Kossuth teret festi a múzeum ablakából 1958-ban.

Forrás: Chiovini, 2008: 20.

4. kép: A háborúban megsemmisült Chiovini Ferenc - Szent István térítő útja c. freskóterv (1938) rekonstrukciója egy korabeli jó minőségű sajtófotó alapján, 2024
Forrás: Damjanich János Múzeum, Szolnok

M.G.: A szolnoki Damjanich János Múzeum hogyan fogadta az ötletet, hogy ki lenne állítva egy ilyen AI-rekonstrukció? Hozzájárulnál ahhoz, hogy a Múzeum felhasználja a képet, és az akár beépüljön a művészteleni gyűjteménybe, illetve kiállítási anyag részét képezze a jövőben?

H. I. G.: Nagyon örültek a koncepciónak. A kép most roll-up-on van egy példányban, de a kép reprodukálható. Eddig nem jelezték, hogy szeretnék felhasználni, ha bármikor kiállítanák, szívesen kölcsönadom. A gyűjteménybe való felvételt a gyűjteménygondozónak kell eldöntenie. Úgy gondolom, hogy ez a kép az időszakos Chiovini kiállításoknak része lehet a másik freskóterv mellett. Viszont számomra problémás, hogyha ez bekerülhetne egy állandó gyűjteménybe, akkor bekerülhet bármilyen egyéb reprodukció is? Akkor miért nem reprodukciók vannak a gyűjteményekben? Felmerül a kérdés továbbá, hogy akkor miért nem a számítógép monitoron, vagy projektoron kivetítve nézegetünk festményeket? Véleményem szerint nem ugyanaz a kettő. A kiállításokon ott vannak azok a festmények, amelyek eredetiben fellelhetők a gyűjteményben. Az említett festmény elveszett, a történelem elvitte, viszont a rekonstruált képpel egy kiállításon meg tudjuk mutatni, hogy volt ilyen is.

M.G.: Milyen jövőbeli tervek szerepelnek a hagyaték gondozásának vonatkozásában?

H. I. G.: Dédnagyapám születésének 125-ik évfordulója alkalmából indult el a Chiovini 125 rendezvénysorozat, amelynek része a szóban forgó AI-rekonstrukció is. A tavalyi évben kezdődött a szolnoki Szigligeti Színházban egy festményadományozással, ezt követően folytatódott egy kiállítással Jászfényszarun. A most leleplezett AI-freskótervet egy ceglédi nagy kiállítás követi, ami egy szolnoki kiállítással, majd besenyszögi megemlékezéssel és grafikai kiállítással folytatódik, és ezután egy fotópályázat eredményhirdetés következik a jászberényi Hamza Múzeum és Jász Galériával, melynek tárgya Dédnagyapám által freskókkal / szekciókkal díszített négy templom. Tiszafüreden lesz még egy kiállítás jövő nyáron, hiszen a

Kiskörei-víztározó építését is megfestette, illetve még egy kiállítást tervezünk Budapestre 2025-re a Chiovini 125 kapcsán.

5. kép: Oltárkép, 1933, Besenyszög, római katolikus templom

Forrás: Chiovini, 2008: 134

M.G. Milyenek találd a közönség érdeklődését? Akár az online csatornákat illetően, vagy akár a személyes kiállításokon való megjelenést?

H. I. G.: A közönség tekintetében szerintem abszolút pozitív volt a megítélése a rekonstrukciónak, volt, aki lejött erre a freskóterv rekonstrukció bemutatásra Budapestről, úgy, hogy

nem is tudott ott maradni az eseményen, csak azért utazott Szolnokra, hogy megnézzze. Várom, hogy jövőre Budapesten el tudjunk érni új érdeklődőket. Dolgozom a vidéki kampányokon is, illetve azon, hogy sugározzák a munkásságáról készült portréfilmet is. A hagyaték gondozásának megjelenítését és a kapcsolódó programokat, kiállításokat az online platformokon, a weboldalon folyamatosan közzéteszem, és dolgozom a minél széleskörűbb elérésen, aminek fontos állomását képezte a Szent István térítő útja (1938) című freskóterv rekonstrukciójának bemutatása (4. kép).

Budapest, 2024.10.07.

Irodalom:

Chiovini Márta. (2008). Chiovini Ferenc Munkácsy-díjas, Érdemes Művész élete és munkássága korabeli dokumentumok alapján. Budapest. Chiovini Márta.